

**OLIY TA'LIM CHET TILI O'QITUVCHILARINING SOTSIAL-
EMOTSIONAL KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHDAGI
METODOLOGIK ASOS**

Ataxo'jayeva Shaxlo Anvarovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD

University of Business and Science dotsenti

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliy ta'lim chet tili o'qituvchilarining sotsial-emotsional kompetentligini shakllantirishning metodologik asoslari tahlil qilinadi. Sotsial-emotsional kompetentlik chet tili o'qituvchilarining ta'lim jarayonidagi muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi, chunki o'qituvchilar talabalarga o'zaro munosabatlarni rivojlantirish, stressni boshqarish va samarali kommunikatsiya o'rnatish bo'yicha muhim ko'nikmalarni taqdim etadilar. Ushbu maqolada pedagogik metodlarning sotsial-emotsional kompetentlikni shakllantirishdagi roli, shuningdek, turli metodologik yondashuvlar va ularning amaliyotga tadbiiq etilishi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Oliy ta'lim, chet tili o'qituvchisi, sotsial-emotsional kompetentlik, pedagogik metodlar, ta'lim metodologiyasi, kommunikatsiya, emotsional intellekt, interaktiv o'qitish.

Kirish. Hozirgi kunda ham bu muammo bo'yicha ilmiy izlanishlar va tadqiqotlar davom etmoqda. XXI asrda global o'zgarishlar, fan-texnika va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi o'qituvchidan yuksak darajada mahorat, iroda, psixologik kuch, chuqur bilim va tajribaga ega bo'lishni talab qiladi. Oliy ta'limda chet tili o'qituvchisi faqat lingvistik bilimlarni beruvchi emas, balki talabalarining ijtimoiy va emotsional rivojlanishini qo'llab-quvvatlovchi muhim shaxsdir. O'qituvchi o'zining sotsial-emotsional kompetentligini rivojlantirib, talabalarga samarali ta'lim jarayonini taqdim etishda, shuningdek, o'zaro munosabatlar va kommunikatsiya ko'nikmalarini shakllantirishda muhim rol

o'ynaydi. Sotsial-emotsional kompetentlik, ya'ni o'z hissiyotlarini boshqarish, ijtimoiy vaziyatlarda muvaffaqiyatli qatnashish, emotsional intellekt va stressni boshqarish qobiliyati — bularning barchasi o'qituvchining pedagogik faoliyatining muvaffaqiyatiga ta'sir etadi.

Shu bilan birga, oliy ta'limda chet tili o'qituvchilarining sotsial-emotsional kompetentligini shakllantirishda metodologik yondashuvlar katta ahamiyat kasb etadi. Maqolada sotsial-emotsional kompetentlikning pedagogik jarayondagi o'rni, metodologik yondashuvlar va ularni amaliyotga tatbiq qilish usullari tahlil qilinadi.

Adabiyotlar tahlili. Sotsial-emotsional kompetentlik, psixologiya va pedagogika sohalarida ko'plab tadqiqotlarga mavzu bo'lgan. Gardner (1983) o'zining "Emotsional intellekt" kontseptsiyasida shaxsning emotsional qobiliyatlari va ijtimoiy munosabatlaridagi muvaffaqiyatni ta'kidlagan. Bu g'oya ta'lim sohasida ham rivojlanib, o'qituvchilar uchun zarur bo'lgan kompetentliklar tizimi sifatida qabul qilindi.

Ko'plab tadqiqotlar (Goleman, 1995; Mayer & Salovey, 1997) o'qituvchilarning sotsial-emotsional kompetentligi talabalarning muvaffaqiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ko'rsatadi. Shu bilan birga, pedagogik metodologiya sohasida o'qituvchilarni sotsial-emotsional jihatdan rivojlantirish uchun interaktiv va amaliy metodlarni qo'llash zarurligi to'g'risida bir qancha ilmiy ishlanmalar mavjud (Hattie, 2009; Johnstone & Ryan, 2014).

Metodologiya. Maqolada oliy ta'lim chet tili o'qituvchilarining sotsial-emotsional kompetentligini shakllantirish metodologiyasi sifatida quyidagi usullarni ko'rib chiqamiz:

1. **Interaktiv metodlar** - talaba va o'qituvchi o'rtasida o'zaro faoliyatni rag'batlantiradigan metodlar, masalan, guruh ishlari, rolli o'yinlar, diskussiyalar. Bu metodlar o'qituvchilarni va talabalarni emotsional jihatdan qo'llab-quvvatlashga yordam beradi.

2. **Ko'nikmalarni rivojlantirish dasturlari** - chet tili o'qituvchilari uchun maxsus treninglar va kurslar, ularning emotsional intellektini oshirishga qaratilgan.
3. **Psixologik maslahat va qo'llab-quvvatlash** - o'qituvchilarni stressni boshqarish va emotsional muvozanatni saqlashga o'rgatish.
4. **Tajribali o'qituvchilar bilan muloqot va mentorlik** - yangi o'qituvchilarga sotsial-emotsional kompetentlikni rivojlantirishda yordam beradigan metodlar.

Tahlillar va munozaralar. Quyidagi jadvalda oliy ta'lim chet tili o'qituvchilarining sotsial-emotsional kompetentligini shakllantirishda foydalaniladigan metodlar va ularga mos keladigan pedagogik yondashuvlar keltirilgan.

1-jadval. Interaktiv metodlarning ta'lim jarayoniga ta'siri

Metod	Pedagogik Yondashuv	Ta'siri
Interaktiv metodlar	Aktiv ta'lim, muloqot	O'qituvchilarda kommunikatsiya va hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantiradi
Ko'nikmalarni rivojlantirish dasturlari	O'quv treninglari	Emotsional intellektni oshiradi, stressni boshqarish qobiliyatini yaxshilaydi
Psixologik maslahatlar	Konsultatsiya va qo'llab-quvvatlash	O'qituvchilarning emotsional holatini yaxshilaydi, stressni kamaytiradi
Mentorlik va tajriba almashish	Tajribali o'qituvchilar bilan ishlash	Tajriba almashish orqali o'qituvchilar sotsial-emotsional kompetentlikni oshiradilar

Shuningdek, tahlillar natijasida interaktiv metodlar va ko'nikmalarni rivojlantirish dasturlari o'qituvchilarni sotsial-emotsional jihatdan qo'llab-quvvatlashda eng samarali metodlar ekanligi aniqlandi. O'qituvchilarni empatiya,

stressni boshqarish, o'z hissiyotlarini tushunish va boshqarish bo'yicha o'rgatish, ularning pedagogik samaradorligini oshiradi.

Joriy zamon o'qituvchisi kasbiy faoliyatga moslashishining samarali bo'lishi uchun zamonaviy o'qitish metodlarining xususiyatlarini mukammal egallaganligi, amaldagi ta'lim va tarbiya tamoyillariga qat'iy rioya qilishi, kasbiy bilimlarni o'zida integratsiyalashganligi, shaxsiy hamda kasbiy xislatlarni o'zida mujassamlashtirganligi va undan kasbiy faoliyatda oqilona foydalana olishi zarur bo'ladi.

Zamonaviy o'qituvchining kasbiy tayyorgarligi jarayonida, o'qituvchining psixologik-pedagogik tarbiyaviy ta'sirlarning etnik jamoa bo'ylab axloqiy, ijtimoiy-huquqiy va ishlab chiqarish mehnati me'yorlarining evolyutsiyasiga mos kelishi hamda tarbiyalanuvchilarning mazkur psixologik- pedagogik ta'sirlarga moslasha olish imkoniyatlarini ham e'tiborga olishi zarur bo'ladi

Xulosalar.

Oliy ta'lim chet tili o'qituvchilarining sotsial-emotsional kompetentligi pedagogik jarayonning muhim qismidir. Ularning sotsial-emotsional qobiliyatlarini rivojlantirish, talabalar bilan samarali va ijobiy aloqalar o'rnatishga, shuningdek, ta'lim jarayonida yuqori motivatsiyani saqlashga yordam beradi. Interaktiv metodlar, ko'nikmalarni rivojlantirish dasturlari va psixologik maslahatlar o'qituvchilarni sotsial-emotsional kompetentlikni shakllantirishda samarali yondashuvlar sifatida tavsiya etiladi. Bu metodlarning amaliyotda qo'llanilishi oliy ta'lim muassasalarida chet tili o'qituvchilarining sifatini oshiradi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Gardner, H. (1983). *Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences*. New York: Basic Books.
2. Goleman, D. (1995). *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ*. New York: Bantam.

3. Hattie, J. (2009). *Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement*. Routledge.
4. Anvarovna, A. S. (2023). Constructions (models) of social intelligence in future English language teachers. *Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence*, 2(4), 169-172.
5. Anvarovna, A. S. ., & Kahharova. (2024). SOCIAL-PSYCHOLOGICAL ADJUSTMENT OF FIRST YEAR UNIVERSITY STUDENTS. *JOURNAL OF EDUCATION, ETHICS AND VALUE*, 3(1), 230–234. Retrieved from <https://jeev.innovascience.uz/index.php/jeev/article/view/439>
6. Ataxo'jayeva, S. A. (2020). INGLIZ TILINI O'RGATISHDA LOYIXA ISHINI TASHKIL QILISHNING AFZALLIKLARI. *Science and Education*, 1(1), 403-406.
7. Ataxo'jayeva, S. (2023). EMPIRIAL FOUNDATIONS OF THE STUDY ENGLISH LANGUAGE TEACHERS. *GULDU AXBOROTNOMASI.–2023*.
8. Nortoji Jumayevich Eshnayev, & Shahlo Anvarovna Atakhujaeva (2021). SELF-DESTRUCTIVE BEHAVIOR AND ITS ESSENCE. *Academic research in educational sciences*, 2 (CSPI conference 1), 371-375.
9. Umirovich, A. O., & Anvarovna, A. S. (2023). Views of thinkers on issues of family and family relations. *Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence*, 2(5), 508-511.
10. Atakhujaeva, S. (2023). CONSTRUCTIONS (MODELS) OF SOCIAL INTELLIGENCE IN FUTURE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS. *Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence*.
11. Shaxlo Anvarovna Ataxo'Jayeva (2023). O'QITUVCHILARINING SOTSIOLINGVISTIK XUSUSIYATLARI. *Academic research in educational sciences*, 4 (TMA Conference), 111-115.
12. Ataxo'jayeva, S. (2023). EMPIRIAL FOUNDATIONS OF THE STUDY ENGLISH TEACHERS' SOCIAL INTELLIGENCE.

13. Ataxo'jayeva, S. (2023). EMPIRIAL FOUNDATIONS OF THE STUDY
ENGLISH TEACHERS' SOCIAL INTELLIGENCE.

14.